

PENGARUH PENGULANGAN PENGEBORAN TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN LUBANG BOR PADA MATERIAL BAJA AISI 1045

Almifta Adinul Kholis^{1)*}, Karmin²⁾, Fenoria Putri²⁾

¹⁾Program Studi Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya.

Jln. Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139, Indonesia

²⁾Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya

Jln. Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139, Indonesia

*email korespondensi: dinualholis@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Received:
05/11/2023

Received in revised:
24/04/2024

Accepted:
20/05/2024

Online-Published:
30/06/2025

ABSTRAK

Perubahan kekasaran material merupakan salah satu masalah yang biasa muncul secara signifikan dan berpengaruh pada kualitas hasil pengeboran. Untuk mengatasi masalah ini, kami melakukan analisis statistik terhadap data pengujian dengan menggunakan perangkat lunak ahli desain, untuk memastikan penyajian temuan analitis yang cermat. Pemrosesan data statistik ini melibatkan penggunaan analisis varians (ANOVA) untuk mengevaluasi dampak dari beberapa iterasi pengeboran terhadap kekasaran permukaan lubang bor, peneliti menggunakan mata bor HSS berdiameter 12 mm, 14 mm, dan 16 mm dan menggunakan kecepatan 530 Rpm, 400 Rpm, 350 Rpm dalam proses pengeboran peneliti melakukan satu kali pengulangan, dua kali pengulangan dan tiga kali pengulangan. Hasil yang terbaik dalam hal kekasaran permukaan diamati pada sampel 16 mm, yang menunjukkan nilai kekasaran rata-rata 0,518 μm . Pada kedalaman pemakanan 50 mm ketika dibor sekali, spesimen 16 mm menunjukkan nilai kekasaran terendah yaitu 1,358 μm . Selanjutnya, pada kedalaman pemakanan 50 mm, spesimen 12 mm, ketika dibor satu kali, menghasilkan nilai kekasaran dasar tertinggi sebesar 2,255 μm . Sebaliknya, spesimen 14 mm, ketika mengalami dua kali pengulangan pengeboran, menghasilkan nilai kekasaran permukaan tertinggi sebesar 0,738 μm . Temuan kami menunjukkan bahwa jumlah pengulangan pengeboran memang memiliki dampak yang nyata, meskipun masih dalam kisaran nilai rata-rata untuk proses pembuatan sampel material baja AISI 1045. Analisis kontribusi persentase menggarisbawahi bahwa proses pengeboran dengan pengaruh paling besar terhadap tingkat kekasaran adalah proses pengeboran yang melibatkan dua kali pengulangan, dengan kontribusi 94,68%, dan tiga kali pengulangan, dengan kontribusi 87,57%, sedangkan satu kali pengulangan memberikan kontribusi 53.42%.

Kata Kunci : Pengeboran, Pengulangan, Anova, Kekasaran, Baja AISI 1045

ABSTRACT

The changing material roughness is one of the most significant common issues affecting the quality of drilling results. To solve this issue, we performed statistical analysis of the test data using design expert software, to ensure careful This statistical data processing involved the use of analysis of variance (ANOVA) to evaluate the impact of multiple drilling iterations on the surface roughness of the borehole, the researcher used HSS drill bits of 12 mm, 14 mm, and 16 mm diameter and used speeds of 530 Rpm, 400 Rpm, 350 Rpm in the drilling process the researcher performed one repetition, two repetitions and three repetitions. The best results in terms of surface roughness were observed in the 16 mm sample, which showed an average roughness value of 0.518 μm . At 50 mm depth of feed when drilled once, the 16 mm specimen showed the lowest roughness value of 1.358 μm . Furthermore, at a 50 mm depth of feed, the 12 mm specimen, when drilled once,

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan

doi:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16936021>

produced the highest base roughness value of 2.255 μm . In contrast, the 14 mm specimen, when subjected to two repetitions of drilling, produced the highest surface roughness value of 0.738 μm . Our findings indicate that the number of drilling repetitions does indeed have a noticeable impact, albeit it remains within the range of average values for the manufacturing process of AISI 1045 steel material samples. The percentage contribution analysis underscores that the drilling processes with the most substantial influence on roughness levels are those involving two repetitions, contributing 94.68%, and three repetitions, contributing 87.57%, while a single repetition contributes 53.42%.

Keywords : *Drilling, Repetition, Anova, Roughness, AISI 1045 Baja Steel*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu dan teknologi mendorong pertumbuhan industri manufaktur, yang tercermin dalam peningkatan produksi. Pada sisi ekonomi, proses manufaktur dapat diartikan sebagai aktivitas penambahan nilai, dimana transformasi bahan menjadi produk memiliki penambahan nilai dengan materi yang asli [1]. Kenaikan produksi ini harus disertai dengan peningkatan kualitas produk [2]. Proses permesinan adalah suatu proses manufaktur dimana sebagian objek dibuang atau dihilangkan dari material benda kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan akurasi [3]. Dalam proses pemessinan, berbagai jenis mesin seperti mesin bubut, sekrap, pengeboran, *milling*, dan lainnya digunakan. Pengeboran adalah tahap penting dalam proses pemotongan logam, terutama untuk produk yang terbuat dari baja karbon menengah. Hasil pembubutan dan pengeboran yang optimal mempunyai karakteristik dan model yang baik, ukuran akurat dan permukaan dengan kekasaran yang bernilai minim [4]. Faktor-faktor seperti pendinginan mata bor, kedalaman pemakanan, kecepatan pemakanan, dan kecepatan pemotongan memengaruhi kehalusan permukaan, yang merupakan aspek kualitas utama dalam pengeboran dan pembubutan.

Proses manufaktur dalam produksi membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi guna mencapai hasil yang optimal. Tingkat ketepatan, presisi, dan mutu permukaan menjadi fokus utama dalam proses ini. Ketepatan dan halusness permukaan produk akhir harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi mutu permukaan, semakin besar kebutuhan akan tingkat presisi. Mutu permukaan memegang peran penting dalam menentukan apakah produk dapat diterima oleh operator, perusahaan, atau konsumen. Kekasaran permukaan yang tinggi dapat berdampak negatif pada performa produk akhir, seperti peningkatan keausan jika permukaannya tidak sesuai. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya gesekan antara permukaan benda kerja dan komponen pasangannya akan meningkat ketika kekasaran permukaan tinggi, sehingga mempercepat proses keausan di antara keduanya. Dalam memengaruhi kehalusan permukaan, terdapat aspek-aspek diantaranya yaitu jenis dari proses pemessinan, parameter pemotongan, dan pemanfaatan cairan pendingin yang benar [5].

Pengeboran merupakan teknik yang digunakan untuk membuat lubang pada suatu objek dengan cara memutar mata bor [6]. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam praktik pengeboran adalah perubahan kekasaran terhadap permukaan material. Pada dasarnya, proses pengeboran melibatkan kontak mata bor dan benda kerja, di mana benda kerja mengalami pemotongan dan mata bor mengalami gesekan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kekasaran pada permukaan lubang bor yang dihasilkan dari proses pengeboran pada baja AISI 1045 dengan melalui serangkaian tahap pengeboran berulang. Metode pengeboran berulang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai dampak dari prosedur pengeboran berulang terhadap tingkat kekasaran permukaan pada setiap fase pengeboran. Dalam eksperimen ini, digunakan mata bor berbahan baja kecepatan tinggi (HSS) yang berbentuk spiral.

Selain aspek dimensi produk jadi, kemiripan permukaan juga menjadi salah satu karakteristik yang sangat vital dalam menggambarkan hasil pekerjaan (*Critical to Quality Characteristics/CTQ*) [7]. Khususnya, ketepatan dan kemiripan permukaan memiliki peranan sangat penting untuk menentukan kualitas dari produk dan menjadi parameter utama dalam mengevaluasi ketepatan proses manufaktur. Beberapa studi sebelumnya telah mengindikasikan bahwa variabel seperti kecepatan pemotongan, kedalaman pemotongan, dan gerakan pemakanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiripan permukaan objek kerja [8].

2. BAHAN DAN METODA

2.1 Alur Penelitian

Untuk mengatasi permasalahan yang sedang diteliti dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan adalah observasi, yang dapat diuraikan dalam skema penelitian yang tercantum dalam Gambar 1.

Gambar 1. Alur Penelitian

2.2 Alat dan Bahan

Pada ruang lingkup penelitian ini, kami akan menjelaskan secara rinci peralatan dan materi yang digunakan selama proses pembuatan dan pengukuran adalah seperti berikut ini:

2.2.1 Alat dan Bahan

- 1) Mesin Bor Duduk (Otomatis)
- 2) Mata Bor (HSS) $\varnothing 12$ mm, $\varnothing 14$ mm, $\varnothing 16$ mm
- 3) *Roughness Tester*
- 4) Jangka Sorong
- 5) Mistar
- 6) Baja AISI 1045, dengan diameter 60 mm dan panjang 50 mm.
- 7) Tipp-Ex
- 8) Penitik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hasil dari data yang didapatkan dari prosedur pengujian tersaji dalam Tabel 1

Tabel 1. Hasil Data Pengujian Keseluruhan Nilai Kekasaran.

Proses Pengeboran	Diameter Mata Bor (HSS)	Kecepatan (Rpm)	Kedalaman (mm)	Kekasaran Rata-rata (μm)			
				$R_a(\mu\text{m})$		$R_i(\mu\text{m})$	
				Muka	Bawah	Muka	Bawah
1 X Pengulangan	$\varnothing 12$	530	50 mm	1,032	2,255	10,22	19,51
	$\varnothing 14$	400		0,724	1,987	8,701	16,85
	$\varnothing 16$	350		0,518	1,358	5,312	13,88
2 X Pengulangan	$\varnothing 12$	530	50 mm	0,81	1,484	8,888	15,01
	$\varnothing 14$	400		0,738	1,622	8,472	15,88
	$\varnothing 16$	350		0,641	1,645	11,81	15,80
3 X Pengulangan	$\varnothing 12$	530	50 mm	0,653	1,606	6,307	15,57
	$\varnothing 14$	400		0,946	1,824	19,85	21,65
	$\varnothing 16$	350		0,738	1,594	14,54	18,35

Tabel tersebut merangkum hasil pengujian kekasaran permukaan lubang bor dengan berbagai tingkat pengulangan proses pengeboran, termasuk satu kali, dua kali, dan tiga kali pengulangan. Adapun dasar penentuan Rpm peneliti melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus $n = \frac{Cs \cdot 1000}{\pi \cdot d}$ dimana nilai dari kecepatan potong yang didapatkan telah disesuaikan dengan ketentuan dari spesifikasi bahan spesimen pengujian dan bahan mata bor HSS yang digunakan pada saat penelitian.

Tabel 2. Nilai Kekasaran Permukaan dari Berbagai Proses Manufaktur

Process	Typical Surface Finish	Range of Roughnesses (µm)	Process	Typical Surface Finish	Range of Roughnesses (µm)
Die Casting	Good	1-2	Turning	Good	0,5-6
Investment Casting	Good	1,5-3	Grinding	Very Good	0,1-2
Sand Casting	Poor	12-25	Honing	Very Good	0,1-1
Cold Rolling	Good	1-3	Lapping	Excellent	0,05-0,5
Sheet Metal Draw	Good	1-3	Polishing	Excellent	0,1-0,5
Cold Extrusion	Good	1-3	Superfinishing	Excellent	0,02-0,3
Hot Rolling	Poor	12-25	Chemical Milling	Medium	1,5-5
Boring	Good	0,5-6	Electrochemical	Good	0,2-2
Drilling	Medium	1,5-6	Electric Discharge	Medium	1,5-15
Milling	Good	1-6	Electron Beam	Medium	1,5-15
Planing	Medium	1,5-12	Laser Beam	Medium	1,5-15
Reaming	Good	1-3	Arc Welding	Poor	5-25
Shaping	Medium	1,5-12	Flame Cutting	Poor	12-25
Sawing	Poor	3-25	Plasma Arc Cutting	Poor	12-25

3.2 Analisa Data Hasil Uji Pengujian Kekasaran

Analysis of variance atau ANOVA merupakan pendekatan metode yang menganalisis perbedaan antara dua atau lebih dari populasi kelompok yang *independent* [9], [10]. Berdasarkan hasil analisis terhadap sampel yang telah diuji, berbagai statistik yang mencakup nilai minimum, maksimum, mean, deviasi standar, serta rasio respons dan faktor dalam pengujian dapat diidentifikasi, seperti yang tercantum dalam Tabel 1. Data-data ini kemudian digambarkan lebih lanjut dalam Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 untuk representasi yang lebih komprehensif.

Tabel 3. Nilai Rata-rata, Standar Deviasi, dan Rasio dari Hasil Pengujian
Design Model: Main Effect

Design Type: Full Factorial		
Runs: 6		
	Factors	
	A	R1
Name	Pengulangan 1	Roughness
Units	mm	µm
Minimum	Muka	0,518
Maximum	Bawah	2,255
Mean		1,31
Std. Dev		0,6930
Observasi		6,00
Analysis		Factorial
Ratio		4,35

Tabel 4. Nilai Rata-rata, Standar Deviasi, dan Rasio dari Hasil Pengujian

<i>Design Model: Main Effect</i>		
<i>Design Type: Full Factorial</i>		
<i>Runs: 6</i>		
	<i>Factors</i>	
<i>Name</i>	B	R1
<i>Units</i>	Pengulangan 2	<i>Roughness</i>
<i>Minimum</i>	mm	μm
<i>Maximum</i>	Muka	0,641
<i>Mean</i>	Bawah	1,645
<i>Std. Dev</i>		1,16
<i>Observasi</i>		0,4740
<i>Analysis</i>		6,00
<i>Ratio</i>		<i>Factorial</i>
		2,57

Tabel 5. Nilai Rata-rata, Standar Deviasi dan Rasio dari Hasil Pengujian

<i>Design Model: Main Effect</i>		
<i>Design Type: Full Factorial</i>		
<i>Runs: 6</i>		
	<i>Factors</i>	
<i>Name</i>	C	R1
<i>Units</i>	Pengulangan 3	<i>Roughness</i>
<i>Minimum</i>	mm	μm
<i>Maximum</i>	Muka	0,653
<i>Mean</i>	Bawah	1,824
<i>Std. Dev</i>		1,23
<i>Observasi</i>		0,5064
<i>Analysis</i>		6,00
<i>Ratio</i>		<i>Factorial</i>
		2,79

Perhitungan dan penjelasan pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- A = Faktor Pengulangan 1
- B = Faktor Pengulangan 2
- C = Faktor Pengulangan 3
- R1 = Kekasaran (*Response 1*)

Standar deviasi faktor A

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}} = 0,6930$$

Standar deviasi faktor B

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}} = 0,4740$$

Standar deviasi faktor C

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}} = 0,5064$$

Nilai minimum dari hasil pengujian kekasaran faktor A = 0,518μm

Nilai maksimum dari hasil pengujian kekasaran faktor A = 2,255μm

Nilai minimum dari hasil pengujian kekasaran faktor B = 0,641μm

Nilai maksimum dari hasil pengujian kekasaran faktor B = 1,645μm

Nilai minimum dari hasil pengujian kekasaran faktor C = 0,653μm

Nilai maksimum dari hasil pengujian kekasaran faktor C = 1,824μm

Rasio merupakan nilai maksimum hasil pengujian dibagi nilai minimum hasil pengujian

$$\text{Rasio Faktor A} = \frac{2,255}{0,518} = 4,35 \mu\text{m}$$

$$\text{Rasio Faktor B} = \frac{1,645}{0,641} = 2,56 \mu\text{m}$$

$$\text{Rasio Faktor C} = \frac{1,824}{0,653} = 2,79 \mu\text{m}$$

Dengan mengacu pada data yang tercatat pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, kami dapat memusatkan perhatian kami pada evaluasi pengulangan proses pengeboran terhadap tingkat kemiripan permukaan pada lubang bor dalam bahan Baja AISI 1045. Pendekatan analisis ini melibatkan penerapan teknik analisis varians (ANOVA) dan memanfaatkan perangkat lunak *Design Expert* untuk memfasilitasi penelitian ini.

Tabel 6. Hasil ANOVA dari Spesimen Uji Kekasaran 1 Kali Pengulangan

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	p-value	
Model	1,84	1	1,84	13,22	0,0220	<i>significant</i>
A-Pengulangan1	1,84	1	1,84	13,22	0,0220	
Pure Error	0,5579	4	0,1395			
Cor Total	2,40	5				

Tabel 7. Hasil ANOVA dari Spesimen Uji Kekasaran 2 Kali Pengulangan

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	p-value	
Model	1,09	1	1,09	145,33	0,0003	<i>significant</i>
A-Pengulangan 2	1,09	1	1,09	145,33	0,0003	
Pure Error	0,0295	4	0,0074			
Cor Total	1,12	5				

Tabel 8. Hasil ANOVA dari Spesimen Uji Kekasaran 3 Kali Pengulangan

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	p-value	
Model	1,20	1	1,20	60,95	0,0015	<i>significant</i>
A-Pengulangan 3	1,20	1	1,20	60,95	0,0015	
Pure Error	0,0790	4	0,0197			
Cor Total	1,28	5				

Berdasarkan analisa maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol (H_0) tidak dapat diterima karena nilai F_{Hitung} melebihi nilai F_{Tabel} . Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) dapat diterima. Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0.05$), dapat dinyatakan bahwa faktor pengulangan dalam proses pengeboran memiliki dampak signifikan terhadap kekasaran permukaan lubang bor. Nilai F_{Hitung} terendah tercatat pada proses pengeboran yang diulang dua kali, yang menunjukkan bahwa faktor pengulangan dalam proses pengeboran memiliki pengaruh terbesar terhadap kekasaran permukaan lubang bor. Berikut adalah persentase kontribusi dari masing-masing faktor:

$$\begin{aligned} \text{Faktor 1 Kali Pengulangan} &= \frac{(1,84 - 0,5579)}{2,40} = 53,42\% \\ \text{Faktor 2 Kali Pengulangan} &= \frac{(1,09 - 0,0295)}{1,12} = 94,68\% \\ \text{Faktor 3 kali Pengulangan} &= \frac{(1,20 - 0,0790)}{1,28} = 87,57\%. \end{aligned}$$

Pada hasil analisa varians, pengulangan dalam proses dari pengeboran memiliki efek positif terhadap peningkatan kekasaran permukaan lubang bor. Dari perhitungan persentase kontribusi, terlihat bahwa proses pengeboran dengan 2 kali pengulangan dan 3 kali pengulangan memiliki dampak yang lebih signifikan daripada hanya melakukan pengulangan sekali terhadap kekasaran spesimen uji. Hasil pengujian kekasaran menunjukkan variasi tingkat kekasaran yang berbeda antara setiap spesimen.

Dari data anova yang di uji secara random dan didapatkan grafik pengujian yang dapat dilihat masing-masing pada Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 2. Grafik Residual dengan Satu Kali Pengulangan

Gambar 3. Grafik Residual dengan Dua Kali Pengulangan

Gambar 4. Grafik Residual dengan Tiga Kali Pengulangan

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data maka dapat dinyatakan dalam kesimpulan bahwa: terjadi pengaruh dari pengulangan pengeboran, dampak tersebut cenderung tidak signifikan karena nilai kekasaran permukaan dalam proses pengulangan pada pengeboran material baja AISI 1045 tetap berada pada kategori yang umum dijumpai dalam proses manufaktur. Dari segi kontribusi persentase, terlihat bahwa pengulangan pengeboran sebanyak 2 kali memberikan kontribusi sebesar 94,68%, sedangkan pengulangan 3 kali memberikan kontribusi sebesar 87,57%. Di sisi lain, satu kali pengulangan hanya memberikan kontribusi sebesar 53,42%. Selanjutnya, hasil uji kekasaran menunjukkan bahwa tingkat kemiripan permukaan terendah terjadi pada sampel dengan diameter 16 mm, dengan nilai rata-rata kemiripan permukaan sekitar 0,518 μm . Pada bagian bawah dengan kedalaman pemakanan 50 mm, juga tercatat tingkat kemiripan permukaan terendah pada sampel berdiameter 16 mm setelah satu kali proses pengulangan, dengan rata-rata kemiripan sekitar 1,358 μm . Di sisi lain, tingkat kemiripan permukaan tertinggi terdokumentasi pada sampel berdiameter 14 mm, dengan kemiripan permukaan mencapai sekitar 0,738 μm setelah dua kali proses pengulangan. Pada sampel berdiameter 12mm menunjukkan kemiripan permukaan terbesar pada bagian bawah di kedalaman pemakanan 50mm, dengan nilai kemiripan sebesar kurang lebih 2,255 μm setelah proses satu kali pengulangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. B. Cahyono, V. A. Hyasyoan, and M. Mufti, "Analisa Pengaruh Kecepatan Potong (Cs) Dan Material Benda Kerja Terhadap Kekasaran Permukaan (Ra) Pada Mesin Bubut," Publikasi Online Mahasiswa Teknik Mesin, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, 2021.
- [2] S. Mudjijanto, E. Sutaeto, and Sarip, "Analisis Karakteristik Geram Dan Kekasaran Permukaan Pada Proses Bubut Kecepatan Rendah Terhadap Baja Karbon," Simetris, vol. 13, no. 1, pp. 1–6, 2019.
- [3] A. N. Akhmadi, R. Wulandari, and A. Mustofa, "Pengaruh Variasi Putaran Mesin Terhadap Waktu Pengeboran Dengan Material Aluminium Al 6063 Pada Mesin Bor Duduk," Nozzle : Journal Mechanical Engineering, vol. 10, no. 1, pp. 1–5, 2021.
- [4] Bambang Siswanto and Sunyoto, "Pengaruh Kecepatan Dan Kedalaman Potong Pada Proses Pembubutan Konvensional terhadap Kekasaran Permukaan Lubang," J. Dinam. Vokasional Tek. Mesin, vol. 3, no. 2, pp. 1-5, 2018.
- [5] A. Ansyori and R. Saputra, "Pengaruh Diameter Mata Bor Terhadap Tingkat Kehalusan Permukaan Lubang Bor Pada Proses Permesinan Bor Magnesium Az31," J. Tek. Mesin Univ. Bandar Lampung, vol. 7, no. 1, pp. 7–18, 2019.
- [6] D. Wibowo and G. A. Ibrahim, "Pengeboran Baja ASTM A1011 Menggunakan Pahat High Speed Steel dalam Kondisi Dilumasi Cairan Minyak," *Jurnal Mechanical*, vol. 5, no. 2, pp. 1–7, 2014.
- [7] W. Setiawan, M. Rasid, and Suparjo, "Analisa Kelayakan Pegas Daun Untuk Pahat pembubutan Poros Pada Material Aluminium 6061," *Machinery Jurnal Teknologi Terapan*, vol. 2, no. 2, pp. 1–5, 2021.
- [8] N. Salbiah, Taufikurrahman, and Karmin, "Analisa Kekasaran Permukaan Paduan Aluminium Pada Proses Pembubutan Menggunakan Pahat Hasil Carburizing," *Machinery Jurnal Teknologi Terapan*, vol. 2, no. 2, pp. 2723–3359, 2021. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.5812349>
- [9] Karmin, M. Ginting, and M. Yunus, "Analisa Kekasaran Permukaan Hasil Proses Pengampelasan Terhadap Logam Dengan Perbedaan Kekerasan," *Jurnal Austenit*, vol. 5, no. 2, pp. 1–7, 2013.
- [10] A. S. Rahmawati and R. Erina, "Rancangan Acak Lengkap (RAL) Dengan Uji Anova Dua Jalur," *Jurnal Pendidikan Fisika*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2020. <https://doi.org/10.37478/Optika.V4i1.333>
- [11] Kalpakjian and S. R. Schmid, *Manufacturing Engineering and Technology*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2014.
- [12] M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
- [13] Yusuf, N., M. S. Salit, and S. Izman. "Surface Roughness Evaluation in Drilling Process: A Review." *International Journal of Mechanical and Materials Engineering*, vol. 5, no. 2, pp. 203-208, 2010.
- [14] A. Sitorus and M. Sihombing, "Pengaruh Kecepatan Pemoangan dan Pemakanan Terhadap Kekasaran Permukaan Pada Proses Drilling," *Jurnal Ilmiah Mesin UNIMAL*, vol. 7, no. 1, pp. 14–19, 2020.
- [15] Astuti, I. D., & Handoko, D. (2016). Analisa Variasi Parameter Pemesinan Terhadap Kekasaran Permukaan Menggunakan Metode Anova. *Jurnal Teknik Mesin*, 8(1), 12–18.